

УДК 314.151.3(574):316.347.8

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ТҰРҒЫНДАРДЫҢ МИГРАЦИЯСЫ. ҚАНДАСТАР МӘСЕЛЕСІ

КҮНТУГАН НУРЖАНАР,
АЛТАЙ АРУЖАН, АХМЕТОВА ШАХИДА

«Алматы технологиялық университеті» АҚ, «Экономика және бизнес» факультетінің 3
курс студенттері

Ғылыми жетекшісі – КИРБЕТОВА Ж.С.

Алматы қ., Қазақстан Республикасы

Аннотация: Бұл мақалада Қазақстан Республикасындағы этникалық қазақтар («қандастар») мәселесі шеңберінде тұрғындардың көші-қон үдерістері халықаралық деңгейде қарастырылады. Мақалада ерекше назар аударылады: Өзбекстан, Қытай, Моңғолия және Қырғызстан елдерінен Қазақстанға келген қандастардың себептері, көші-қон бағыттары, сондай-ақ 2020-2025 жылдар аралығындағы соңғы тенденциялар. Сонымен қатар олардың Қазақстанның солтүстік аймақтарына шоғырлануы, мемлекеттің көші-қон квота жүйесі мен әлеуметтік-экономикалық әсерлері талданады.

Түйінді сөздер: Этникалық қазақтар; қандастар; көші-қон; көші-қон квотасы; Солтүстік Қазақстан облыстары; әлеуметтік интеграция; демографиялық теңгерім; мемлекет көші-қон саясаты.

Миграция (көші-қон) — бұл адамдардың тұрақты немесе уақытша тұрғылықты жерін өзгерту мақсатында бір елден екінші елге немесе ел ішіндегі аймақтар арасында орын ауыстыру процесі. Миграцияның негізгі себебі — экономикалық, әлеуметтік, экологиялық немесе саяси жағдайлардың өзгеруі.

Миграция елдің демографиялық құрылымына, еңбек нарығына, мәдени және әлеуметтік дамуына зор әсер етеді. Әсіресе, халықаралық миграция жаһандану жағдайында елдер арасындағы өзара тәуелділікті күшейтеді.

Миграцияның екі түрі айқын байқалады:

1. Сыртқы миграция – басқа елдермен арадағы көші-қон (иммиграция және эмиграция).

2. Ішкі миграция – ел ішінде аймақтар арасындағы қоныс аудару (мысалы, оңтүстіктен солтүстікке көшу).

Иммиграция (лат. *immigrare* - «кіру, қоныстану») - шетел азаматтарының басқа елге тұрақты немесе ұзақ мерзімге келіп орналасуы.

Иммиграция елге жаңа еңбек ресурстарын, мәдени әртүрлілікті және кей жағдайда демографиялық өсімді қамтамасыз етеді.

Қазақстан мысалында иммиграция - бұл шетелдерден тарихи отанына оралған этникалық қазақтардың (қандастардың) елге қоныс аударуы. Мысалы, Өзбекстан, Қытай, Моңғолия және Қырғызстан елдерінен келетін қандастар - Қазақстандағы иммигранттар санатына жатады.

Эмиграция (лат. *emigrare* - «көшіп кету») - ел азаматтарының өз елінен басқа мемлекетке тұрақты немесе уақытша қоныс аударуы.

Эмиграция көбіне экономикалық жағдайлар, жұмыс іздеу, білім алу немесе өмір сүру сапасын жақсарту мақсатында орын алады.

Қазақстанда соңғы жылдары эмиграция бағытында Ресей, Германия, Түркия және Польша сияқты елдерге көшу тенденциясы байқалады. Бұл көбіне жастар мен еңбекке қабілетті азаматтардың басқа елдерге кетуімен байланысты

Көші-қон - адамзат қоғамының әлеуметтік-экономикалық дамуында маңызды орын алатын құбылыс. Елден-елге немесе ел ішінде аймақтар арасында көшу арқылы адамдар жаңа мүмкіндіктер іздейді: еңбек етуге, отбасын құруға, білім алуға немесе қауіпсіздікті қамтамасыз етуге. Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін көші-қон процестері белсенді түрде жүрді және оның ішінде тарихи отанына оралу мақсатын көздейтін этникалық қазақтардың («қандастар») көші-қоны — ерекше мәнге ие. Мемлекет тарапынан құрылған бағдарлама-лар арқылы қандастарды елге шақыру және оларды орналастыру құралы ретінде қолданылып келеді.

Қазақстандағы көші-қон ахуалы.

2025 жылдың алғашқы жартыжылдығында елге келгендер саны 11 267 адам болған, оның 82,2%-ы КМШ елдерінен келген. Сонымен бірге, 2025 жылдың көші-қон жағдайы бойынша деректе айтылғандай, 2025 жылға қарай келген қандастардың шамамен 44,2%-ы Өзбекстаннан және 43,2%-ы Қытайдан келгені анықталған. Жалпы 1991 жылдан бастап этникалық қазақтардың отанына оралуы бойынша 1 123 200-ден астам адам болғаны айтылады.

Өзбекстаннан келген қандастар. Өзбекстан – Қазақстанға келген қандастар арасындағы ең маңызды шығу елдерінің бірі. Мысалы, 2025 жылы келген қандастардың 44,2%-ы Өзбекстаннан болған. Бұл Қазақстан тарапынан қандастарды тарту саясатының нәтижесінде туындаған бағыттардың бірі: тарихи, мәдени, тілдік жақындық себептері бар. Бұл топ көбіне Түркістан, Жамбыл, Алматы облыстарында қоныстанғанымен, мемлекеттік бағдарлама шеңберінде Солтүстік өңірлерге де бағытталуда.

Қытайдан келген қандастар. Қытайдан келген қандастар да маңызды үлесті құрайды: 2025 жылы шамамен 43,2%-ы Қытайдан келген. Бұл жерде негізінен этникалық қазақтар көшеді, олар тарихи отанына оралу және мәдени сәйкестікті қалпына келтіру мақсатында көшеді. Деректерге сәйкес, Қытайдан келгендердің көп бөлігі Солтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан, Павлодар аймақтарына бағытталған.

Моңғолиядан және Қырғызстаннан келгендер. Моңғолиядан келген қандастар үлесі салыстырмалы аз әрі нақты деректер шектеулі: Моңғолия үлесі шамамен 2,7% құрайтыны хабарланған. Қырғызстаннан келгендерге қатысты нақты пайыз көрсетілмегенімен, жалпы КМШ елдері санатында кіретін топтардың бірі ретінде қарастырылады. 2020-2025 аралығында толық бөлініс жоқ, сондықтан осы салада деректер толықтырылса жақсы болар еді.

Квота жүйесі және шоғырлану саясаты.

Қазақстанда қандастарды елге тарту және орналастыру үшін арнайы квота жүйесі мен мемлекеттік бағдарлама жүргізіліп келеді. Мысалы, 2025 жылы квота шеңберінде 2 309 адамға арналған орын белгіленген. Сонымен қатар, қандастарды Солтүстік аймақтарға шоғырландыру мемлекет стратегиясының бір бөлігі: Солтүстік Қазақстан, Ақмола, Қостанай, Павлодар облыстарында демографиялық және экономикалық тепе-теңдікті сақтау мақсатында бағдарламалар жүзеге асырылуда.

Қазақстандағы көші-қон үдерістері елдің демографиялық және экономикалық тұрақтылығына тікелей әсер етеді. Қандастар мәселесі - ұлттық қауіпсіздік, әлеуметтік интеграция және мәдени бірліктің маңызды бөлігі. Өзбекстан мен Қытайдан келген қандастар көшінің басым бөлігі құраса, Моңғолия мен Қырғызстаннан келгендер аз болса да назарға алынатын жайт. Мемлекеттік квота жүйесі, шоғырлану стратегиясы және әлеуметтік қолдау шаралары арқылы қандастарды елге тарту.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Ministry stated how many Kazakhs have returned to their historical homeland. Tengrinews.kz. (2024, October 22).
2. https://en.tengrinews.kz/kazakhstan_news/ministry-stated-how-many-kazakhs-have-returned-to-their-264651/
3. Kazakhstan Welcomes Over 2,000 Ethnic Kazakhs as Kandas in 2025. TuraNews. (2025). <https://turanews.kz/en/news/kazakhstan-welcomes-over-2-ethnic-kazakhs-as-kandas-in-225/>
4. More than 3,000 ethnic Kazakhs have returned to Kazakhstan since beginning of the year. KazTAG. (2025, April 25). <https://kaztag.kz/en/news/more-than-3-000-ethnic-kazakhs-have-returned-to-kazakhstan-since-beginning-of-the-year>.
5. Number of migrants has increased by more than 15% within a year in Kazakhstan. KazTAG. (2025, March 13). <https://kaztag.kz/en/news/number-of-migrants-has-increased-by-more-than-15-within-a-year-in-kazakhstan>
6. Information required for migration. Oq Government Portal of Kazakhstan. (n.d). <https://oq.gov.kz/en/movein>
7. Over 19,400 Ethnic Kazakhs Repatriated to Kazakhstan in 2023. QazMonitor. (2023, December 19). <https://qazmonitor.com/news/2460/over-19400-ethnic-kazakhs-repatriated-to-kazakhstan-in-2023>